

Informe técnico

Adaptación de recetas tradicionales a la restauración infantil

**Interreg
POCTEFA**

Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

FOR-ALIMENTA

Facultad de
Ciencias de la Salud
y del Deporte - Huesca
Universidad Zaragoza

Autores:

Alicia CAMPO FRIAS - *Universidad de Zaragoza*

Susana MENAL PUEY - *Universidad de Zaragoza*

Carlos ZABALA ARRUEBO - *Personal investigador del proyecto FOR-Alimenta-
Universidad de Zaragoza*

Montserrat MARTÍNEZ PINEDA - *Universidad de Zaragoza*

Fotografías de las recetas: Imágenes generadas por IA Gemini 2.5 Flash

El proyecto FOR-Alimenta ha sido cofinanciado al 65% por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2021-2027). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18923617>

PRÓLOGO

A lo largo del informe el lector encontrará nomenclatura nutricional con la que es posible que el público general no esté familiarizado, por lo que se ha realizado este prólogo con el objetivo de anticipar esta posible dificultad y de definir la estructura del informe.

El documento incluye 10 recetas de primeros platos, 10 de segundos platos y 5 de postres en las que se detallan los ingredientes necesarios para cada receta, el modo de preparación para llevarlas a cabo y su calibración nutricional por ración.

En el caso de los postres, no se espera que sean recetas que cubran todas las necesidades nutricionales, ya que no son las opciones más adecuadas para introducir en la dieta semanal de los menores. No obstante, es un apartado que apoya el patrimonio y riqueza alimentaria y culinaria de Aragón, que demuestra además que estas elaboraciones pueden adaptarse y reformularse para minimizar los aspectos negativos que suelen llevar implícitas este tipo de recetas.

Tanto los ingredientes como la calibración nutricional están separadas en función de dos franjas de edad; de 3 a 6 años y de 6 a 12 años. En el caso de que los valores coincidan numéricamente, se ha sintetizado en una única franja de edad (3-12 años) o bien se ha reducido a un intervalo (por ejemplo 30-60 g), debiendo elegir el valor inferior para los de menor edad, y el valor superior para los más mayores.

Los ingredientes se encuentran detallados tanto en gramaje para mayor exactitud, como en medidas caseras para hacer más sencillo el uso y puesta en práctica del informe.

La calibración nutricional se encuentra en formato tabla acompañada de los siguientes datos: nombre del nutriente, cantidad aportada en la ración y porcentaje de la IR (Ingestas de Referencia) cubierto.

Las *Ingestas de Referencia (IR)* de energía y nutrientes son valores establecidos a partir de la evidencia científica que indican la cantidad diaria recomendada de nutrientes necesaria para cubrir los requerimientos fisiológicos de la mayoría de la población sana, teniendo en cuenta variables como la edad, el sexo y la etapa de crecimiento. En el caso del público infantil, las IR adquieren especial relevancia, ya que deben garantizar un adecuado crecimiento y desarrollo, el correcto funcionamiento del sistema inmunitario y la prevención tanto de déficits nutricionales como de excesos que puedan comprometer la salud a corto y largo plazo.

Estas referencias no representan objetivos individuales exactos, sino herramientas poblacionales que permiten planificar, evaluar y diseñar intervenciones dietéticas equilibradas, como menús y recetas adaptadas a las necesidades nutricionales de niños y niñas en diferentes etapas de la infancia.

En la calibración de las recetas tan sólo aparecen los nutrientes que son cubiertos en, al menos, en un 15% de las IR, a partir de las raciones seleccionadas para la receta.

Por último, se ha desarrollado un resumen de cada receta en el que se determinan aspectos destacables de la receta, dado su interés nutricional y/o cultural.

RECETARIO

PRIMEROS PLATOS

BORRAJAS CON ARROZ Y ALMEJAS	1
CANELONES DE TERNASCO ASADO CON FRITADA ARAGONESA	3
ALCACHOFAS, HUEVO ESCALFADO, JAMÓN Y MOSTAZA	5
PATATAS DEL PIRINEO ARAGONÉS	7
CARDO EN SALSA DE ALMENDRAS	9
LENTEJAS DE ORDESA	11
GARBANZOS DE VIGILIA CON ESPINACAS	13
FRITADA ARAGONESA	15
ARROZ CON CONEJO	17
MIGAS ARAGONESAS	19

SEGUNDOS PLATOS

ALBÓNDIGAS DE BACALAO	22
BACALAO AL AJOARRIERO	24
CONEJO ESCABECHADO	26
HUEVOS AL SALMORREJO	28
JARRETES DE TERNASCO CON LONGANIZA Y ESPÁRRAGOS	30
CONEJO CON CHOCOLATE	32
LOMO A LA MOSTAZA	34
PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE ALBAHACA	36
POLLO AL CHILINDRÓN	38
TERNASCO ASADO CON PATATAS A LO POBRE	40

POSTRES

CAÑAS DE FUENDEJALÓN	43
CRESPILLOS DE BORRAJA	45
LECHE FRITA	47
TORRIJAS	49
TORTA DE AYERBE CON FRUTA	50

Primeros
platos

Borrajas con arroz y almejas

Ingredientes (3-12 años)

- 150 g borraja (1 plato mediano)
- 60 g arroz (3 cucharadas soperas)
- 30-60 g almejas (6-12 unidades)
- 5 g ajo (1 diente)
- 2 g perejil (½ cucharada soperas)
- 10 ml aceite (1 cucharada soperas)
- 75 ml caldo (½ vaso)
- 6 g harina (1 cucharada de postre colmada)

Preparación

1. Ponga un poco de aceite en una sartén y sofría el ajo picado y perejil. Añada la harina y el caldo de pescado.
2. Agregue las borrajas cortadas en bastoncillos junto con el arroz. Cuando lleve unos 10 minutos en el fuego, añada la sal y las almejas.
3. Una vez estén abiertas las almejas, rectifique la sal y compruebe el punto del arroz.

Las borrajas son vegetales típicos de zonas como Aragón y Navarra. Su consumo es muy popular en la alimentación diaria de estas regiones y sirven como verdura de referencia, dada su versatilidad y sabor característico.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	361,6	1700	21,3	361,6	2200	16,4
Proteínas (g)	10,5	42,5	24,7	14,5	55	26,3
Grasa total (g)	11,3	66,1	17,1	11,3	85,6	13,2
Grasa monoinsaturada (g)	7,1	37,8	18,8	7,1	48,9	14,5
Hidratos de carbono (g)	54,5	233,8	23,3	54,5	302,5	18,0
Fibra (g)	4,5	14	32,1	4,5	19	23,7
Potasio (mg)	799,4	2000	40,0	799,4	3100	25,8
Calcio (mg)	139,4	800	17,4	139,4	1150	12,1
Magnesio (mg)	73,7	170	43,4	73,7	280	26,3
Fósforo (mg)	159	600	26,5	159	900	17,7
Hierro (mg)	6	10	60,0	6	15	40,0
Zinc (mg)	1,8	6,5	27,7	1,8	9	20,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamina B3 (mg)	2,5	11	22,7	2,5	14	17,9
Vitamina B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamina B9 (µg)	64,4	200	32,2	64,4	270	23,9
Vitamina B12 (µg)	7,5	1,6	468,8	7,5	2,2	340,9
Vitamina C (mg)	11,1	45	24,7	11,1	60	18,5
Vitamina E (µg)	2,8	7	40,0	2,8	11	25,5

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato moderado en calorías adecuado como plato único ligero ya que está compuesto por cereales, alimentos proteicos y hortalizas.
- Presenta una buena proporción de hidratos de carbono (arroz), proteína magra (almejas), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva) y fibra proveniente de las verduras.
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, potasio, calcio, magnesio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño.
- Plato tradicional elaborado con verdura de producción local (borraja), lo que promueve un modelo de consumo más sostenible y apoya la agricultura de proximidad.

Canelones de ternasco asado con fritada aragonesa

Ingredientes (3-12 años)

- 60-90 g ternasco (1 chuleta pequeña)
- 24-32 g láminas de canelón (3-4 láminas)
- 10 g harina (1 cucharada sopera)
- 100 ml leche (½ vaso)
- 15 g queso rallado (1 cucharada sopera)
- 50 g patata (½ unidad pequeña)
- 40 g calabacín (¼ unidad pequeña)
- 40 g pimiento verde (½ unidad pequeña)
- 25 g cebolla (¼ unidad mediana)
- 40 g pimiento rojo (¼ unidad mediana)
- 20 ml aceite (2 cucharadas soperas)
- Ajo y nuez moscada

Preparación

1. Fría las patatas a rodajas en una sartén con aceite de oliva y cocinelas hasta que estén tiernas. A continuación, corte el calabacín en rodajas gruesas y fría hasta que esté tierno.
2. En la misma sartén, cocine los pimientos y la cebolla a dados hasta que se pochén.
3. Junte todas las verduras con la patata y rehóguelo todo.
4. Ponga la mitad del aceite y la harina en un cazo a fuego medio, cuando empiece a cambiar de color, añada la nuez moscada y vierta poco a poco la leche.
5. Una vez que se haya añadido toda la leche, se deja hervir y se va añadiendo la mitad del queso hasta que espese. (Si fuera necesario se batiría para evitar grumos)
6. Pique la carne del ternasco, los ajos, el pimiento y la cebolla y fríalos. Añada la carne y déjela cocinar. Se añadirán tres cucharadas de la bechamel para dar cremosidad.
7. Cueza las láminas de canelones, ponga el relleno sobre cada lámina y cierre los canelones. Póngalos en una bandeja de horno, eche el resto de la bechamel y espolvoree el queso por encima.
8. Caliente el horno a 180°C y ponga los canelones 5 minutos para que se calienten por dentro, luego suba el horno a 250°C y hornee hasta que esté el queso gratinado.
9. Para emplatar, ponga los canelones y acompañe con fritada aragonesa.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	606,0	1700	35,6	662,0	2200	30,1
Proteínas (g)	28,1	42,5	66,1	34,9	55	63,5
Grasa total (g)	35,7	66,1	54,0	38,8	85,6	45,3
Hidratos de carbono (g)	43,5	233,8	18,6	43,5	302,5	14,4
Fibra (g)	5,5	14	39,3	5,5	19	28,9
Grasa saturada (g)	10,9	13,2	82,6	12,6	17,1	73,7
Grasa monoinsaturada (g)	19,7	37,8	52,1	20,9	48,9	42,7
Grasa poliinsaturada (g)	2,9	11,3	25,7	3,3	14,7	22,4
Potasio (mg)	903,9	2000	45,2	1077,3	3100	34,8
Calcio (mg)	336,3	800	42,0	339,8	1150	29,5
Magnesio (mg)	76,6	170	45,1	83,3	280	29,8
Fósforo (mg)	434,7	600	72,5	491,2	900	54,6
Hierro (mg)	3	10	30,0	3,6	15	24,0
Zinc (mg)	5	6,5	76,9	6,7	9	74,4
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,3	1	30,0
Vitamina B2 (mg)	0,5	1	50,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B3 (mg)	5,8	11	52,7	7,7	14	55,0
Vitamina B6 (mg)	0,8	1	80,0	0,8	1,2	66,7
Vitamina B9 (µg)	82,2	200	41,1	83,4	270	30,9
Vitamina B12 (µg)	2,2	1,6	137,5	2,9	2,2	131,8
Vitamina C (mg)	169,8	45	377,3	169,8	60	283,0
Vitamina A (µg)	233,9	500	46,8	233,9	600	39,0
Vitamina E (µg)	3,7	7	52,9	3,7	11	33,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato energético por su aporte de grasa. Puede formar parte de una dieta saludable, aunque se recomienda controlar la cantidad de grasa de cocinado e incluso eliminar grasas superfluas como el queso rallado.
- Plato con alimentos proteicos (ternasco), hortalizas (calabacín, cebolla y pimiento rojo y verde), alimentos ricos en hidratos de carbono (patata y pasta) y grasa saludable (aceite de oliva virgen), por lo que constituye una comida completa.
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, calcio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E).
- Plato elaborado con productos de origen local como carne de ternasco, hortalizas y tubérculos (pimiento, calabacín, cebolla, patata) y aceite de oliva virgen extra por lo que su huella ambiental es moderada.

Alcachofas, huevo escalfado, jamón y mostaza

Ingredientes (3-12 años)

- 40-80 g alcachofas (1-2 unidades limpias)
- 60 g huevo (1 unidad mediana)
- 30 g jamón (1 loncha)
- 50 ml nata (½ vaso)
- 5 g mostaza (¼ cucharada de postre) (opcional, para niños puede dar sabor fuerte)
- pimienta (¼ cucharada de café)
- 10 ml aceite de oliva (1 cucharada sopera)

Preparación

1. Limpie las alcachofas quitándoles el tallo y las hojas exteriores, a continuación, córtelas en cuatro partes iguales, lávelas con agua fría y frote el limón para que no se oscurezcan.
2. Fríalas con aceite de oliva, o, en una freidora de aire con un poco de aceite pulverizado durante 10 minutos, para que queden crujientes.
3. Coloque las alcachofas como base en una sartén, y abra el huevo encima de ellas para que se vaya cuajando, es mejor tapar la sartén.
4. En un cazo, ponga la nata con la mostaza y la pimienta a fuego medio y remueva hasta que quede bien mezclado.
5. En cada plato, ponga una base de la salsa de mostaza y sobre ella, los cuartos de alcachofa y el huevo escalfado. Acompañar de una loncha de jamón.

La alcachofa es una verdura cuya temporada ronda de noviembre a abril, es muy utilizada en la cocina regional aragonesa.

Por su facilidad de oxidación, suele juntarse al limón para evitar que se ennegrezca.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	354,7	1700	20,9	363,5	2200	16,5
Proteínas (g)	19	42,5	44,7	20	55	36,4
Grasa total (g)	29,6	66,1	44,8	29,6	85,6	34,6
Fibra (g)	4	14	28,6	7,6	19	40,0
Grasa saturada (g)	10,4	13,2	78,8	10,4	17,1	60,8
Grasa monoinsaturada (g)	14,2	37,8	37,6	14,2	48,9	29,0
Grasa poliinsaturada (g)	2,5	11,3	22,1	2,5	14,7	17,0
Sodio (mg)	904,6	1200	75,4	910,6	1500	60,7
Potasio (mg)	340,7	2000	17,0	460,7	3100	14,9
Calcio (mg)	106,2	800	13,3	123,8	1150	10,8
Magnesio (mg)	32,3	170	19,0	43,1	280	15,4
Fósforo (mg)	245,3	600	40,9	265,3	900	29,5
Hierro (mg)	2,3	10	23,0	2,7	15	18,0
Zinc (mg)	2,1	6,5	32,3	2,2	9	24,4
Vitamina B1 (mg)	0,4	0,8	50,0	0,4	1	40,0
Vitamina B2 (mg)	0,7	1	70,0	0,7	1,2	58,3
Vitamina B3 (mg)	2,6	11	23,6	2,9	14	20,7
Vitamina B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B9 (µg)	46	200	23,0	57,2	270	21,2
Vitamina B12 (µg)	1,3	1,6	81,3	1,3	2,2	59,1
Vitamina C (mg)	6,7	45	14,9	9,1	60	15,2
Vitamina A (µg)	226,2	500	45,2	229,4	600	38,2
Vitamina D (µg)	1,6	10	16,0	1,6	10	16,0
Vitamina E (µg)	2,6	7	37,1	2,6	11	23,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato moderado en calorías con aporte elevado de proteínas animales de alto valor biológico provenientes del huevo y el jamón.
- Puede resultar alto en grasa saturada y sal si se usa nata y jamón curado, por lo que conviene moderar estos ingredientes o sustituirlos por leche o yogur natural y por jamón bajo en sal o jamón cocido natural.
- Plato que aporta alimentos proteicos (huevo, jamón), verduras (alcachofas) y alimentos grasos (aceite de oliva virgen extra y nata). Si se complementa con un alimento rico en hidratos de carbono, como un poco de puré de patata o pan integral constituiría una comida completa.
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, C, A, D y E) ya que contiene más del 15% de las IR del niño.

Patatas del pirineo aragonés

Ingredientes (3-12 años)

- 100-200 g patata (1-2 unidades pequeñas)
- 60 g huevo (1 unidad)
- 30-60 g ternera (½-1 filete pequeño)
- 15-30 g jamón (½ -1 filete)
- 75 g tomate (½ unidad)
- 50 g cebolla (½ unidad)
- 3 g trufa (opcional)
- 100 ml caldo (½ vaso)
- 4 g almendras (4 unidades)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- Perejil
- Pimienta

Preparación

1. Elija patatas redondas y lisas y vacíelas con una cucharilla.
2. Prepare un picadillo con el huevo duro, la carne picada y el jamón cortado a trocitos. Sazone con sal y pimienta el interior de la patata y rellene la patata con el picadillo.
3. Sofría la cebolla y el tomate. Cuando esté hecho, añada el caldo de carne y cuando hierva, ponga la patata, añadiendo un machacado de perejil y almendras.
4. Cueza la patata hasta que al pincharla esté blandita. El plato se terminará rallando la trufa por encima (opcional)

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	370,3	1700	21,8	506,2	2200	23,0
Proteínas (g)	21,2	42,5	49,9	32,7	55	59,5
Grasa total (g)	22,1	66,1	33,4	25,3	85,6	29,6
Hidratos de carbono (g)	21,9	233,8	10	37,1	302,5	12
Fibra (g)	3,8	14	27,1	5,5	19	28,9
Grasa saturada (g)	4,6	13,2	34,8	5,8	17,1	33,9
Grasa monoinsaturada (g)	12,2	37,8	32,3	13,5	48,9	27,6
Grasa poliinsaturada (g)	2,9	11,3	25,7	3,3	14,7	22,4
Sodio (mg)	482,7	1200	40,2	865,7	1500	57,7
Potasio (mg)	1028,6	2000	51,4	1689,5	3100	54,5
Magnesio (mg)	57,5	170	33,8	86,5	280	30,9
Fósforo (mg)	310,8	600	51,8	454,7	900	50,5
Hierro (mg)	3,8	10	38,0	5,5	15	36,7
Zinc (mg)	3,2	6,5	49,2	4,9	9	54,4
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,6	1	60,0
Vitamina B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamina B3 (mg)	4,7	11	42,7	8,3	14	59,3
Vitamina B6 (mg)	0,9	1	90,0	1,4	1,2	116,7
Vitamina B9 (µg)	82,3	200	41,2	99,3	270	36,8
Vitamina B12 (µg)	1,7	1,6	106,3	2,4	2,2	109,1
Vitamina C (mg)	36,8	45	81,8	55,8	60	93,0
Vitamina A (µg)	183,1	500	36,6	183,1	600	30,5
Vitamina E (µg)	4,2	7	60,0	4,2	11	38,2

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato moderado en calorías que ofrece verduras y una buena proporción de proteínas de alta calidad (huevo, ternera, jamón), lo que la hace adecuada como plato principal de una comida completa.
- Aunque contiene grasas saturadas provenientes del huevo y las carnes, el aceite de oliva virgen extra y las almendras añaden ácidos grasos insaturados, beneficiosos para la salud cardiovascular.
- Dado su alto contenido en sodio, se recomienda reducir el jamón o utilizar versiones bajas en sal. Evitar la trufa si el sabor es muy intenso para el niño.
- La ración presenta una cantidad relevante de hierro, potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E.

Cardo en salsa de almendras

Ingredientes (3-12 años)

- 150 g cardo cocido (1 plato pequeño)
- 12 g almendras (12 unidades)
- 3-6 g piñones (½-1 cucharada de postre)
- Ajo (½ diente)
- 10 g harina (½ cucharada sopera)
- 100 ml leche (½ vaso)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- Sal y pimienta

Preparación

1. Muela las almendras y los piñones en un mortero y reserve.
2. Ponga aceite en una cazuela y dore los ajos. Seguidamente, rehogue la harina y añada las almendras y los piñones molidos, mezclando todo.
3. Vierta la leche y remueva hasta conseguir una textura de salsa. Salpimiéntela al gusto y añada el cardo, déjelo cocer durante 5 minutos.
4. Presente el cardo en un plato con piñones tostados encima.

Durante el cultivo del cardo, se tapa el tallo para evitar que le de la luz solar y quede así blanco tal y como lo conocemos, asegurando mayor suavidad en la mordida y un tallo menos fibroso.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	297	1700	17,5	297	2200	13,5
Proteínas (g)	8	42,5	18,8	8	55	14,5
Grasa total (g)	22,4	66,1	33,9	22,4	85,6	26,2
Fibra (g)	5	14	35,7	5	19	26,3
Grasa saturada (g)	4,4	13,2	33,3	4,4	17,1	25,7
Grasa monoinsaturada (g)	13	37,8	34,4	13	48,9	26,6
Grasa poliinsaturada (g)	3,7	11,3	32,7	3,7	14,7	25,2
Potasio (mg)	876,9	2000	43,8	876,9	3100	28,3
Calcio (mg)	249,7	800	31,2	249,7	1150	21,7
Magnesio (mg)	100,1	170	58,9	100,1	280	35,8
Fósforo (mg)	220	600	36,7	220	900	24,4
Hierro (mg)	1,9	10	19,0	1,9	15	12,7
Zinc (mg)	1,6	6,5	24,6	1,6	9	17,8
Vitamina B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B9 (µg)	70,8	200	35,4	70,8	270	26,2
Vitamina B12 (µg)	0,3	1,6	18,8	0,3	2,2	13,6
Vitamina C (mg)	7	4	15,6	7	60	11,7
Vitamina E (µg)	6	7	85,7	6	11	54,5

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato poco energético que, combinado con una proteína magra (pollo, huevo, pescado) constituiría una comida completa.
- Su contenido en almendras y piñones supone un aporte importante de grasas saludables, proteína vegetal, vitamina E y minerales. La leche de la salsa es una fuente de calcio, que, si se elige semidesnatada, se podrían disminuir las grasas saturadas del plato.
- La ración presenta un alto contenido de potasio, calcio, magnesio, fósforo hierro y zinc, además de algunas vitaminas del grupo B, C y E, esta última gracias a sus frutos secos, que para niños pequeños debes estar molidos por riesgo de atragantamiento.

Lentejas de Ordesa

Ingredientes (3-12 años)

- 30-60 g lentejas secas (2-4 cucharadas soperas)
- 40 g puerro (¼ unidad)
- 20-40 g champiñones (2-4 unidad mediana)
- 25 g cebolla (¼ unidad)
- 20 g tomate triturado (2 cucharadas soperas)
- 15-30 g morcilla (½-1 rueda)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- Hueso de jamón

Preparación

1. Ponga a remojo las lentejas la víspera o utilice lentejas en conserva ya cocinadas.
2. Si las lentejas son crudas, póngalas a cocer en agua nueva con sal y el hueso de jamón.
3. Mientras tanto prepare un sofrito con los puerros, la cebolla, los champiñones y el tomate, todo troceado.
4. Una vez las lentejas estén cocidas, agregue al recipiente el sofrito y deje hervir unos 10 minutos más. Añada opcionalmente la morcilla cocinada.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	256	1700	15,1	401,1	2200	18,2
Proteínas (g)	10,8	42,5	25,4	20,3	55	36,9
Grasa total (g)	15,1	66,1	22,8	20,1	85,6	23,5
Fibra (g)	6	14	42,9	10,2	19	53,7
Grasa saturada (g)	3,3	13,2	25,0	5,3	17,1	31,0
Grasa monoinsaturada (g)	9	37,8	23,8	11,2	48,9	22,9
Grasa poliinsaturada (g)	1,9	11,3	16,8	2,5	14,7	17,0
Sodio (mg)	196	1200	16,3	356,2	1500	23,7
Potasio (mg)	449,6	2000	22,5	711,7	3100	23,0
Magnesio (mg)	34,7	170	20,4	60,7	280	21,7
Fósforo (mg)	134,1	600	22,4	242,1	900	26,9
Hierro (mg)	5,4	10	54,0	10,4	15	69,3
Zinc (mg)	1,5	6,5	23,1	2,9	9	32,2
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,4	1	40,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	2,4	11	21,8	4,3	14	30,7
Vitamina B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B9 (µg)	85,4	200	42,7	126,6	270	46,9
Vitamina C (mg)	12,4	45	27,6	13,8	60	23,0
Vitamina A (µg)	63,7	500	12,7	69,5	500	13,9
Vitamina E (µg)	2,1	7	30,0	2,3	11	20,9

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato que aporta energía gracias a los hidratos de carbono de las lentejas, a su contenido moderado de proteínas de origen vegetal (lentejas) y animal (productos cárnicos) y las grasas (aceite y productos cárnicos).
- Importante aporte de fibra por su uso variado de verduras y legumbre
- Se debe controlar el sodio y la grasa saturada, limitando la cantidad de morcilla y sin añadir sal.
- La ración presenta un alto contenido de potasio, magnesio, fósforo hierro y zinc, además de algunas vitaminas del grupo B, C y E,
- Plato tradicional y nutritivo, adecuado para consumo ocasional en la infancia, bien integrado dentro de una dieta variada.

Garbanzos de vigilia con espinacas

Ingredientes (3-12 años)

- 30-60 g garbanzos secos (2-4 cucharadas soperas)
- 40-80 g bacalao
- 75 g espinacas crudas (½ plato)
- Ajo (½ diente)
- 30 g pan (1 rebanada fina)
- 10 ml aceite (1 cucharada soperas)
- 50 g patata (½ unidad pequeña)
- 4-8 g almendra (4-8 unidades)

Preparación

1. Ponga a remojo los garbanzos la víspera de la elaboración de la receta.
2. En una olla con agua hirviendo eche los garbanzos remojados y seguidamente añada el bacalao desalado. Aparte, lave las espinacas y cuézalas en agua hirviendo durante 5 minutos, sáquelas y escúrralas bien.
3. Cuando los garbanzos empiecen a estar tiernos, ponga el aceite en una sartén, fría la rebanada de pan hasta que quede bien tostada junto con el diente de ajo y las almendras hasta que queden doradas. Eche estos ingredientes en el mortero.
4. Rehogue en el aceite las espinacas y échelas en la olla donde están reservados los garbanzos y el bacalao. Pele las patatas, córtelas a trozos y échelas en la misma olla.
5. Machaque los ingredientes del mortero con una hebra de azafrán, disuelva esta pasta con un poco de agua caliente y échela sobre los garbanzos. Sazone con sal y déjelo cocer despacio hasta que estén en su punto.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	365	1700	21,5	496,7	2200	22,6
Proteínas (g)	19,7	42,5	46,4	32,8	55	59,6
Grasa total (g)	15,5	66,1	23,4	17,8	85,6	20,8
Hidratos de carbono (g)	37,1	233,8	15,9	51,8	302,5	17,1
Fibra (g)	8,9	14	63,6	13,4	19	70,5
Grasa saturada (g)	2	13,2	15,2	2,2	17,1	12,9
Grasa monoinsaturada (g)	9	37,8	23,8	9,6	48,9	19,6
Grasa poliinsaturada (g)	2,8	11,3	24,8	3,9	14,7	26,5
Sodio (mg)	312,6	1200	26,1	351,5	1500	23,4
Potasio (mg)	1162	2000	58,1	1598	3100	51,5
Calcio (mg)	144,4	800	18,1	192,1	1150	16,7
Magnesio (mg)	117,5	170	69,1	163,7	280	58,5
Fósforo (mg)	275	600	45,8	440	900	48,9
Hierro (mg)	5	10	50,0	7,2	15	48,0
Zinc (mg)	1,8	6,5	27,7	2,5	9	27,8
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	3,2	11	29,1	4,6	14	32,9
Vitamina B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamina B9 (µg)	222	200	111,0	282,3	270	104,6
Vitamina B12 (µg)	0,4	1,6	25,0	0,8	2,2	36,4
Vitamina C (mg)	40,7	45	90,4	41,9	60	69,8
Vitamina A (µg)	467,6	500	93,5	475,8	500	95,2
Vitamina E (µg)	4,7	7	67,1	5,9	11	53,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato calórico constituido por alimentos proteicos vegetales y animales (bacalao y garbanzos), alimentos ricos en hidratos de carbono (garbanzos, patata y pan) y grasa de calidad nutricional (aceite de oliva virgen extra), por lo que, si se complementa con una guarnición de hortalizas constituiría una comida completa.
- Receta rica en vitaminas y minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y vitaminas del grupo B, C, A y E. Además, es un plato fuente de fibra dado su aporte en legumbre y otros carbohidratos complejos.

Fritada aragonesa

Ingredientes (3-12 años)

- 75 g calabacín (¼ unidad)
- 25 g cebolla (¼ unidad)
- 100 g patata (1 unidad)
- 15 g panceta (½ loncha)
- 40 g pimiento verde (½ unidad)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)

Preparación

1. Trocee la cebolla y el pimiento y saltéelos en una sartén.
2. Trascorridos unos minutos ponga el calabacín cortado a trozos pequeños y tape la sartén.
3. Corte las patatas y póngalas a dorar en otra sartén. Añada la papada de tocino cortada a tacos.
4. Finalmente mezcle el contenido de las dos sartenes y sívalo.

La fritada aragonesa es un plato verdaderamente versátil y cambiante en función de las regiones donde se lleva a cabo. La elección de las verduras puede variar según temporada y tradición de la zona donde se elabore.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	234,4	1700	13,8	234,4	2200	10,6
Proteínas (g)	6,5	42,5	15,3	6,5	55	11,8
Grasa total (g)	14,5	66,1	21,9	14,5	85,6	16,9
Fibra (g)	3,8	14	27,1	3,8	19	20
Grasa saturada (g)	3	13,2	22,7	3	17,1	17,5
Grasa monoinsaturada (g)	8,7	37,8	23,0	8,7	48,9	17,8
Grasa poliinsaturada (g)	1,9	11,3	16,8	1,9	14,7	13
Sodio (mg)	231,7	1200	19,3	231,7	1500	15,4
Potasio (mg)	840,4	2000	42,0	840,4	3100	27,1
Magnesio (mg)	40,9	170	24,1	40,9	280	14,6
Fósforo (mg)	110,2	600	18,4	110,2	900	12,2
Zinc (mg)	0,8	6,5	12,3	0,8	9	8,9
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,2	1	20
Vitamina B3 (mg)	3,2	11	29,1	3,2	14	22,8
Vitamina B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B9 (µg)	69,3	200	34,7	69,3	270	25,7
Vitamina C (mg)	82,6	45	183,6	82,6	60	137,6
Vitamina E (µg)	1,7	7	24,3	1,7	11	15,5

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en energía que aporta al niño hortalizas (calabacín, cebolla y pimiento), alimentos ricos en hidratos de carbono (patata) y grasa de calidad nutricional (aceite de oliva virgen extra). Sería necesario complementar con un aporte proteico saludable como carne magra o pescado.
- Por tratarse de un plato con variedad de verduras y hortalizas, supone un aporte interesante de fibra, magnesio, potasio, vitaminas del grupo B y C.
- La panceta es un alimento curado, por lo que aporta sodio. Aunque la cantidad es pequeña (15 g), se recomienda no añadir sal adicional al plato o usar alternativas más bajas en sal: jamón cocido bajo en sal, pavo natural, o prescindir de ella y reforzar el sabor con especias suaves.

Arroz con conejo

Ingredientes (3-12 años)

- 100-150 g conejo (60-90 g en limpio)
- 60-80 g arroz (3-4 cucharadas soperas)
- 25 g cebolla (¼ unidad mediana)
- Ajo (1 diente)
- 120 ml caldo (1 vaso)
- 10 ml aceite (1 cucharada soperas)

Preparación

1. Pique la cebolla y el ajo y póngalos en una sartén con el aceite a fuego medio hasta que empiecen a cambiar de color. Dore el conejo en la misma sartén.
3. Una vez que el conejo haya adquirido un color dorado, añada el caldo y cuando empiece a hervir, eche el arroz y cocine unos 20 minutos.
4. Pasado ese tiempo, apague el fuego y deje reposar durante 5 minutos más.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	393,4	1700	23,1	507,1	2200	23,1
Proteínas (g)	17,5	42,5	41,2	25,4	55	46,2
Grasa total (g)	14,9	66,1	22,5	17,2	85,6	20,1
Hidratos de carbono (g)	47,5	233,8	20,3	62,8	302,5	20,8
Fibra (g)	1,6	14	11,4	2	19	10,5
Grasa saturada (g)	3,3	13,2	25,0	4,2	17,1	24,6
Grasa monoinsaturada (g)	8,3	37,8	22,0	9	48,9	18,4
Grasa poliinsaturada (g)	2,4	11,3	21,2	2,9	14,7	19,7
Potasio (mg)	317,3	2000	15,9	444,9	3100	14,4
Magnesio (mg)	36,6	170	21,5	50,7	280	18,1
Fósforo (mg)	197,3	600	32,9	281,6	900	31,3
Hierro (mg)	1,2	10	12,0	1,8	15	12,0
Zinc (mg)	1,9	6,5	29,2	2,7	9	30,0
Vitamina B1 (mg)	0,1	0,8	12,5	0,1	1	10,0
Vitamina B2 (mg)	0,1	1	10,0	0,1	1,2	8,3
Vitamina B3 (mg)	6,9	11	62,7	9,9	14	70,7
Vitamina B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,6	1,2	50,0
Vitamina B12 (µg)	6,3	1,6	393,8	9,5	2,2	431,8
Vitamina E (µg)	1,7	7	24,3	2	11	18,2

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato energético que aporta al niño alimentos proteicos (conejo), alimentos ricos en hidratos de carbono (arroz) y grasa de calidad nutricional (aceite de oliva virgen extra), por lo que, si se complementa con una ración de hortalizas constituiría una comida completa.
- La proteína del conejo es magra y completa, sin embargo, puede suponer un riesgo de atragantamiento por los huesos pequeños y finos, por lo que debe ofrecerse siempre deshuesado y desmenuzado.
- Este plato aporta minerales como magnesio, fósforo, zinc y hierro y vitaminas del grupo B. Para no aumentar el sodio, conviene usar caldo bajo en sal o casero y evitar añadir sal extra.

Migas aragonesas

Ingredientes (6-12 años)

- 60-90 g miga de pan
- 20-40 g longaniza (2-4 rodajas)
- 20 g panceta (½ loncha)
- 3 g ajo (½ diente)
- 60 g uva (6 unidades)

Preparación

1. Trocee la longaniza y la panceta y saltee en una sartén con un poco de aceite.
2. En la misma sartén dore los ajos enteros, el pimentón y añada las migas remojadas removiendo de forma continua.
3. Cocine hasta que queden sueltas, después añada la panceta y la longaniza reservadas y siga moviendo.
4. Para el emplatado sirva las migas con uvas por encima.

A pesar de ser un plato que se encuentra por toda la región española, cada zona tiene sus variantes.

En Aragón encontramos esta receta con menor inclusión de alimentos como embutidos. Suele acompañarse de cebolla de fuentes cruda, o uvas y hasta huevo frito.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	322,6	1700	19,0	466,8	2200	21,2
Proteínas (g)	13,3	42,5	31,3	20,3	55	36,9
Grasa total (g)	12,3	66,1	18,6	18,7	85,6	21,8
Hidratos de carbono (g)	39,8	233,8	17,0	54,2	302,5	17,9
Fibra (g)	2,6	14	18,6	3,7	19	19,5
Grasa saturada (g)	4,5	13,2	34,1	7	17,1	40,9
Grasa monoinsaturada (g)	5,3	37,8	14,0	8,1	48,9	16,6
Grasa poliinsaturada (g)	1,5	11,3	13,3	2,3	14,7	15,6
Sodio (mg)	1047	1200	87,3	1612	1500	107,5
Potasio (mg)	322,6	2000	16,1	394,6	3100	12,7
Magnesio (mg)	26,5	170	15,6	36,8	280	13,1
Fósforo (mg)	160,6	600	26,8	241,6	900	26,8
Hierro (mg)	1,8	10	18,0	2,5	15	16,7
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,3	9	14,4
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamina B3 (mg)	4,5	11	40,9	6,3	14	45,0
Vitamina B6 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B9 (µg)	24,9	200	12,5	32,2	270	11,9
Vitamina B12 (µg)	0,5	1,6	31,3	0,8	2,2	36,4

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Este plato aporta al niño alimentos proteicos (longaniza y panceta), alimentos ricos en hidratos de carbono (pan) y fruta (uva) por lo que, si se complementa con una ración de hortalizas constituiría una comida completa.
- Además, presenta un contenido alto de vitaminas del grupo B y de fósforo, hierro, zinc y magnesio.
- Dado que presenta grasas saturadas y sodio debido a los productos cárnicos, esta receta tradicional debería incluirse de forma puntual dentro de una alimentación variada.
- Por seguridad, se recomienda cortar la uva en trocitos pequeños.

Segundos
platos

Albóndigas de bacalao

Ingredientes (3-12 años)

- 80-120 g de bacalao sin espinas
- 100 g patata (1 unidad pequeña)
- 50 g huevo (1 unidad pequeña)
- 75 g tomate (½ unidad)
- 10 ml aceite de oliva (1 cucharada sopera)
- 6 g harina (1 cucharada de postre colmada)
- 5 g ajo (1 diente)
- 2 g perejil (½ cucharada sopera)

Preparación

1. Cueza la patata con piel en una cacerola con agua. Pele y tritúrelas con el bacalao dándoles forma de albóndigas e incluya en esta pasta el ajo, el perejil picado y el huevo. Enharine las albóndigas y fríalas.
2. Tueste harina en una sartén con aceite, y posteriormente eche el tomate picado dejando que se sofría durante unos minutos antes de incorporar las albóndigas.
3. Cubra el conjunto con agua y déjelo hervir durante 10 minutos más.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	341,9	1700	20,1	374,3	2200	17,0
Proteínas (g)	24,9	42,5	58,6	32,1	55	58,4
Grasa total (g)	16,6	66,1	25,1	17	85,6	19,9
Fibra (g)	2,9	14	20,7	2,9	19	15,3
Grasa saturada (g)	2,9	13,2	22,0	3	17,1	17,5
Grasa monoinsaturada (g)	9,2	37,8	24,3	9,3	48,9	19,0
Grasa poliinsaturada (g)	2,5	11,3	22,1	2,6	14,7	17,7
Potasio (mg)	1082,9	2000	54,1	1218,9	3100	39,3
Magnesio (mg)	55,9	170	32,9	65,5	280	23,4
Fósforo (mg)	315,8	600	52,6	387,8	900	43,1
Hierro (mg)	2,5	10	25,0	2,5	15	16,7
Zinc (mg)	1,9	6,5	29,2	2,1	9	23,3
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,3	1	30,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	3,7	11	33,6	4,7	14	33,6
Vitamina B6 (mg)	0,7	1	70,0	0,7	1,2	58,3
Vitamina B9 (µg)	80,4	200	40,2	85,2	270	31,6
Vitamina B12 (µg)	1,7	1,6	106,3	2,1	2,2	95,5
Vitamina C (mg)	38,4	45	85,3	38,4	60	64,0
Vitamina A (µg)	188,9	500	37,8	190,5	600	31,8
Vitamina E (µg)	3,2	7	45,7	3,4	11	30,9

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato moderado en calorías adecuado como segundo plato ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína magra (bacalao), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva) y fibra proveniente de las verduras.
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño.
- Plato interesante para conseguir que los niños consuman más pescado. Eliminar totalmente las espinas del bacalao.

Bacalao al ajoarriero

Ingredientes (3-12 años)

- 70-100 g bacalao sin espinas
- 150 g patata (½ unidad grande)
- 5-10 g ajo (1-2 diente)
- 60 g huevo (1 unidad pequeña)
- 25 g cebolla (¼ cebolla)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)

Preparación

1. Ponga los trozos de bacalao en el horno a temperatura media sobre un papel de horno. Cuando se haya reblandecido, sáquelo, desmíguelo y póngalo en agua fría. Lave varias veces y escúrralo, exprimiéndolo bien para que suelte toda el agua.
2. En una cacerola de barro caliente el aceite y ponga el ajo bien cortado. Antes de que tomen color, agregue el bacalao desmigado, y deje rehogar despacio procurando que no se seque. A continuación, añada el huevo y revuelva todo.
3. Aparte, prepare las patatas como para tortillas, saltéelas en la sartén y sívalas mezcladas con el bacalao.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	342,4	1700	20,1	372,6	2200	16,9
Proteínas (g)	23	42,5	54,1	28,8	55	52,4
Grasa total (g)	16,4	66,1	24,8	16,7	85,6	19,5
Fibra (g)	3,2	14	22,9	3,3	19	17,4
Grasa saturada (g)	2,9	13,2	22,0	3	17,1	17,5
Grasa monoinsaturada (g)	9,2	37,8	24,3	9,3	48,9	19,0
Grasa poliinsaturada (g)	2,4	11,3	21,2	2,5	14,7	17,0
Potasio (mg)	1152,8	2000	57,6	1277,1	3100	41,2
Magnesio (mg)	55,8	170	32,8	64,1	280	22,9
Fósforo (mg)	304	600	50,7	364,7	900	40,5
Hierro (mg)	2,4	10	24,0	2,4	15	16,0
Zinc (mg)	2	6,5	30,8	2,1	9	23,3
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,4	1	40,0
Vitamina B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B3 (mg)	3,5	11	31,8	4,2	14	30,0
Vitamina B6 (mg)	0,6	1	60,0	0,8	1,2	66,7
Vitamina B9 (µg)	64,1	200	32,1	67,9	270	25,1
Vitamina B12 (µg)	1,6	1,6	100,0	1,9	2,2	86,4
Vitamina C (mg)	31,4	45	69,8	32,5	60	54,2
Vitamina A (µg)	109,7	500	21,9	110,9	600	18,5
Vitamina E (µg)	2,5	7	35,7	2,7	11	24,5

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato moderado en calorías adecuado como segundo plato ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína magra (bacalao), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva).
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño.
- Plato interesante para conseguir que los niños consuman más pescado. Eliminar totalmente las espinas del bacalao.

Conejo escabechado

Ingredientes (3-12 años)

- 100-150 g conejo (60-90 g en limpio)
- 10 ml vinagre (1 cucharada sopera)
- 100 ml agua (1 vaso)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- 15-24 g oliva negra (5-8 unidades)
- 25 g cebolla (¼ unidad pequeña)
- 40 g pimiento rojo (¼ unidad mediana)
- 1 g pimienta (½ cucharilla de café rasa)
- 2 hojas de laurel
- 1 ramillete de romero o tomillo

Preparación

1. Trocee y sazone el conejo y seguidamente colóquelo en una cazuela.
2. En este mismo recipiente ponga todos los ingredientes que aparecen referenciados, teniendo en cuenta que la cebolla debe estar troceada y los pimientos a tiras. Ponga todo el conjunto al fuego y déjelo cocer durante una hora aproximadamente.
3. Transcurrido ese tiempo retire las hojas de laurel y el ramillete de romero.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	250,6	1700	14,7	323	2200	14,7
Proteínas (g)	14,3	42,5	33,6	21,1	55	38,4
Grasa total (g)	19,1	66,1	28,9	24	85,6	28,0
Grasa saturada (g)	3,9	13,2	29,5	5,2	17,1	30,4
Grasa monoinsaturada (g)	11,3	37,8	29,9	13,8	48,9	28,2
Grasa poliinsaturada (g)	2,8	11,3	24,8	3,6	14,7	24,5
Sodio (mg)	539,8	1200	45,0	855,8	1500	57,1
Potasio (mg)	344,6	2000	17,2	456,2	3100	14,7
Magnesio (mg)	27,8	170	16,4	37,3	280	13,3
Fósforo (mg)	151,7	600	25,3	217,8	900	24,2
Hierro (mg)	1,5	10	15,0	2,1	15	14,0
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,4	9	15,6
Vitamina B3 (mg)	5,7	11	51,8	8,2	14	58,6
Vitamina B6 (mg)	0,4	1	40,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B12 (µg)	6,3	1,6	393,8	9,5	2,2	431,8
Vitamina C (mg)	62,6	45	139,1	62,6	60	104,3
Vitamina A (µg)	129,8	500	26,0	130,4	600	21,7
Vitamina E (µg)	2,2	7	31,4	2,6	11	23,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en calorías adecuado como segundo plato ligero ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína magra (conejo), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva). Sin embargo, puede suponer un riesgo de atragantamiento por los huesos pequeños y finos, por lo que debe ofrecerse siempre deshuesado y desmenuzado.
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, potasio, magnesio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño, aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio debido a la utilización de aceitunas en salmuera.

Huevos al salmorejo

Ingredientes (3-12 años)

- 60 g huevo (1 unidad)
- 15-30 g lomo de cerdo (½ -1 filete)
- 10-20 g longaniza (½ -1 trozo)
- 50 g espárragos (2 unidad)
- Ajo (½ diente)
- 1 g perejil (¼ cucharada sopera)

Preparación

1. Ponga a cocer las puntas de los espárragos en abundante agua con poca sal. Una vez estén tiernas, escúrralas y póngalas a sofreír en una olla de barro junto con el ajo picado y el perejil.
2. Antes de que tomen color, añada un poco del agua de la cocción de los espárragos y cuando comience a hervir escale el huevo.
3. Para la presentación añada en cada plato el lomo y la longaniza, hechos a la plancha de antemano. Sírvalos muy caliente.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	166	1700	9,8	227,6	2200	10,3
Proteínas (g)	13,5	42,5	31,8	18	55	32,7
Grasa total (g)	11,4	66,1	17,2	16,1	85,6	18,8
Grasa saturada (g)	3,1	13,2	23,5	4,4	17,1	25,7
Grasa monoinsaturada (g)	4,3	37,8	11,4	5,9	48,9	12,1
Grasa poliinsaturada (g)	1,4	11,3	12,4	1,8	14,7	12,2
Sodio (mg)	178,4	1200	14,9	273,5	1500	18,2
Fósforo (mg)	186,1	600	31,0	226,6	900	25,2
Hierro (mg)	2,3	10	23,0	2,6	15	17,3
Zinc (mg)	2,2	6,5	33,8	2,9	9	32,2
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,5	1	50,0
Vitamina B2 (mg)	0,4	1	40,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B3 (mg)	1,5	11	13,6	2,4	14	17,1
Vitamina B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B9 (µg)	100,1	200	50,1	100,7	270	37,3
Vitamina B12 (µg)	1,3	1,6	81,3	1,5	2,2	68,2
Vitamina C (mg)	9,8	45	21,8	9,9	60	16,5
Vitamina A (µg)	169,4	500	33,9	169,4	600	28,2
Vitamina E (µg)	1,9	7	27,1	2	11	18,2

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato muy bajo en calorías adecuado como segundo plato ligero ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína (huevo y lomo), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva).
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño. Aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio en de los productos cárnicos, no añadir sal.
- Plato tradicional que se puede elaborar con productos de cercanía (huevos y productos cárnicos) básicos y asequibles.

Jarretes de ternasco con longaniza y espárragos

Ingredientes (3-12 años)

- 120-180 g ternasco con hueso (1 unidad muy pequeña o pequeña)
- 20-40 g longaniza (2-4 ruedas)
- 3 g ajo (½ diente)
- 40 g espárragos (2 unidades)
- 2 g harina (1 cucharilla de café rasa)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- 8 g perejil (2 cucharada sopera)

Preparación

1. En una cacerola baja ponga el aceite de oliva y dore la carne y la longaniza a fuego medio-alto, estas se reservarán para después. Deberán quedar doradas por fuera, pero sin hacer por dentro, ya que terminarán de cocinarse después.

2. En el mismo aceite poche el ajo y el perejil. Una vez pochados, agregue la harina y la cocine un poco hasta que coja color.

3. Añada los jarretes, la longaniza, el agua de los espárragos y un poco más de agua si fuese necesario, no hay que cubrir del todo la carne.

4. Salpimiente al gusto y cueza a fuego bajo durante una hora y media o hasta que la carne esté tierna.

5. Cuando falten 5 minutos añada los espárragos al guiso. Una vez hayan pasado los 5 minutos, retire del fuego y deje reposar durante mínimo 10 minutos más.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	287,2	1700	16,9	341,2	2200	15,5
Proteínas (g)	18,2	42,5	42,8	23,8	55	43,3
Grasa total (g)	22,4	66,1	33,9	25,9	85,6	30,3
Grasa saturada (g)	6,8	13,2	51,5	8,6	17,1	50,3
Grasa monoinsaturada (g)	9,5	37,8	25,1	10,9	48,9	22,3
Sodio (mg)	501,4	1200	41,8	522,4	1500	34,8
Potasio (mg)	388,3	2000	19,4	469,3	3100	15,1
Fósforo (mg)	189,7	600	31,6	240,7	900	26,7
Hierro (mg)	2,4	10	24,0	3	15	20,0
Zinc (mg)	3,5	6,5	53,8	4,5	9	50,0
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,2	1	20,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	4,3	11	39,1	5,7	14	40,7
Vitamina B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B9 (µg)	61,8	200	30,9	62,7	270	23,2
Vitamina B12 (µg)	1,5	1,6	93,8	2,1	2,2	95,5
Vitamina C (mg)	25,8	45	57,3	25,8	60	43,0
Vitamina A (µg)	125,9	500	25,2	125,9	600	21,0
Vitamina E (µg)	1,8	7	25,7	1,8	11	16,4

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en calorías adecuado como segundo plato ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína (ternasco de Aragón), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva).
- Aporte interesante de micronutrientes (hierro, potasio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño. Aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio.
- Plato tradicional elaborado con alimentos de cercanía y de formas de ganadería más sostenibles, además destaca por su sabor y por tener un fuerte vínculo con el territorio aragonés.

Conejo con chocolate

Ingredientes (3-12 años)

- 100-150 g conejo (60-90 g en limpio)
- 25 g cebolla (¼ cebolla pequeña)
- Ajo (½ diente)
- 25 g pan (1 panecillo mini)
- 4 g almendra (3 unidades)
- 5 g chocolate (1 porción pequeña)
- 50 ml agua (½ vaso)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- 50 ml caldo (½ vaso)

Preparación

1. Trocee y sazone el conejo, seguidamente póngalo en una cazuela de barro junto con la cebolla picada, al ajo entero, el caldo y el agua.
2. Déjelo que cueza en el recipiente cubierto.
3. Humedezca el pan y mézclelo con las almendras picadas y el chocolate hasta conseguir una pasta homogénea.
4. Añada esta pasta al guiso y déjelo que cueza durante 15 minutos.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			est	12 años		
		IR*	% IR			IR*	% IR
Energía (kcal)	291,8	1700	17,2		337,7	2200	15,4
Proteínas (g)	16,7	42,5	39,3		23,3	55	42,4
Grasa total (g)	18,1	66,1	27,4		20,3	85,6	23,7
Fibra (g)	2,3	14	16,4		2,3	19	12,1
Grasa saturada (g)	4,1	13,2	31,1		5	17,1	29,2
Grasa monoinsaturada (g)	10	37,8	26,5		10,6	48,9	21,7
Grasa poliinsaturada (g)	2,7	11,3	23,9		3,2	14,7	21,8
Sodio (mg)	208,1	1200	17,3		228,2	1500	15,2
Potasio (mg)	343,4	2000	17,2		451,4	3100	14,6
Magnesio (mg)	37,8	170	22,2		45,3	280	16,2
Fósforo (mg)	189	600	31,5		252,9	900	28,1
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0		1,8	9	20,0
Vitamina B3 (mg)	5,8	11	52,7		8,3	14	59,3
Vitamina B6 (mg)	0,3	1	30,0		0,4	1,2	33,3
Vitamina B12 (µg)	6,3	1,6	393,8		9,5	2,2	431,8
Vitamina E (µg)	2,6	7	37,1		2,8	11	25,5

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en calorías adecuado como segundo plato ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- Presenta una buena proporción de proteína magra (conejo), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva) y de fibra
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, magnesio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño, aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio.
- Plato tradicional elaborado con alimentos de cercanía y utilizando carne saludable. Puede suponer un riesgo de atragantamiento por los huesos pequeños y finos, por lo que debe ofrecerse siempre deshuesado y desmenuzado.

Lomo a la mostaza

Ingredientes (3-12 años)

- 60-90 g de lomo de cerdo (2-3 ruedas)
- 5 g mantequilla (1 cucharilla de café)
- 15-30 g nata (1-2 cucharada sopera)
- 5 g mostaza (1 cucharilla de café)
- 40-60 g tomates cherry (4-6 unidades)
- 2 g perejil (½ cucharada sopera)
- 1 g pimienta (½ cucharilla de café rasa)

Preparación

1. Salpimiente el lomo, saltéelo a la plancha y retire. Ponga la mantequilla a fuego medio y añada la nata, la mostaza y el limón.

2. Una vez se hayan incorporado todos los ingredientes introduzca el lomo para que se cocine lentamente. Por último, ponga los tomates cherry y el perejil.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	176,6	1700	10,4	256,6	2200	11,7
Proteínas (g)	12,1	42,5	28,5	18	55	32,7
Grasa total (g)	13	66,1	19,7	18,7	85,6	21,8
Grasa saturada (g)	6,5	13,2	49,2	9,4	17,1	55,0
Fósforo (mg)	123,4	600	20,6	182,8	900	20,3
Zinc (mg)	1,6	6,5	24,6	2,5	9	27,8
Vitamina B1 (mg)	0,5	0,8	62,5	0,7	1	70,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B3 (mg)	2,7	11	24,5	4,1	14	29,3
Vitamina B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,4	1,2	33,3
Vitamina B12 (µg)	0,4	1,6	25,0	0,7	2,2	31,8
Vitamina C (mg)	15,6	45	34,7	19,5	60	32,5
Vitamina A (µg)	122,2	500	24,4	166,5	600	27,8

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- A pesar del aporte bajo en calorías, esta receta cubre la mitad de las recomendaciones diarias de grasas saturadas, debido a la utilización de mantequilla y nata. Sería bueno cambiar la nata por leche evaporada y la mantequilla por aceite de oliva, esto ayudaría a reducir este porcentaje.
- Aporte interesante de micronutrientes (fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C y A) ya que cubre más del 15% de las IR del niño, aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio.

Pechuga de pollo con salsa de albahaca

Ingredientes (3-12 años)

- 60-90 g pollo (1-2 filetes de pechuga)
- Albahaca (unas hojas)
- 30 g chalota (1 unidad grande)
- 40-60 g champiñones (2-3 unidades medianas)
- 50-100 g nata (½- 1 vaso)
- 5 g mantequilla (1 cucharilla de café)
- 50 ml caldo (½ vaso)
- 25 g lechuga (1 puñado)
- 20-30 g tomate cherry (2-3 unidades pequeñas)

Preparación

1. Saltee en mantequilla la cebolla chalota y la albahaca por unos minutos, seguidamente agregue la nata y deje reducir. A continuación, bata con la licuadora para que quede una crema muy fina y reserve.
2. Saltee a fuego medio en un poco de mantequilla los champiñones, cuando estén blanditos incorpore el caldo y deja reducir para integrar sabores.
3. Saltee la pechuga de pollo en la plancha caliente y mezcle con los champiñones acabando de cocinar al horno por 5 minutos.
4. Servir la pechuga de pollo en plato llano con la crema de champiñones, bañe la pechuga con la salsa de albahaca y acompañe de lechuga y tomates cherry.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	167,7	1700	9,9	238,9	2200	10,9
Proteínas (g)	15,9	42,5	37,4	23,6	55	42,9
Grasa total (g)	9,2	66,1	13,9	13,3	85,6	15,5
Grasa saturada (g)	5,1	13,2	38,6	7,2	17,1	42,1
Potasio (mg)	504,8	2000	25,2	708,9	3100	22,9
Magnesio (mg)	27,5	170	16,2	38,9	280	13,9
Fósforo (mg)	172,4	600	28,7	253,9	900	28,2
Zinc (mg)	0,9	6,5	13,8	1,5	9	16,7
Hierro (mg)	1,5	10	15,0	2,1	15	14,0
Vitamina B1 (mg)	0	0,8	0,0	0,2	1	20,0
Vitamina B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,6	1,2	50,0
Vitamina B3 (mg)	7	11	63,6	10,3	14	73,6
Vitamina B6 (mg)	0,2	1	20,0	0,5	1,2	41,7
Vitamina B9 (µg)	42,8	200	21,4	54,7	270	20,3
Vitamina C (mg)	12,2	45	27,1	16,5	60	27,5
Vitamina A (µg)	110,6	500	22,1	147,5	600	24,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato muy bajo en calorías adecuado como segundo plato ya que está compuesto por alimentos proteicos mayoritariamente.
- A pesar del aporte bajo en calorías, esta receta cubre la mitad de las recomendaciones diarias de grasas saturadas, debido a la utilización de mantequilla y nata. Sería bueno cambiar la nata por leche evaporada y la mantequilla por aceite de oliva, esto ayudaría a reducir este porcentaje.
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, fósforo, vitaminas del grupo B, C y A) ya que cubre más del 15% de las IR del niño, aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio.
- Plato que incorpora una planta aromática muy importante en el Alto Aragón, como es la albahaca, junto con una carne magra como es el pollo. Acercando a los más jóvenes los sabores de su tierra.

Pollo al chilindrón

Ingredientes (3-12 años)

- 80-150 g de pollo (1-2 muslitos)
- 25 g cebolla (¼ unidad)
- 50 g pimiento rojo (1/3 unidad)
- 75 g tomate (½ unidad)
- 30 g jamón (1 loncha)
- 10 ml aceite de oliva (1 cucharada sopera)

Preparación

1. Corte el pollo a trozos y sofríalo en una sartén, cuando esté bien dorado échelo a una cazuela.
2. Con el aceite sobrante del pollo dore el ajo, la cebolla, el pimiento y el jamón cortado a tacos. Seguidamente mezcle con el pollo en la cazuela.
3. A continuación escale los tomates, tritúrelos y páselos por el chino. Añádalo entonces al recipiente del pollo junto con una hoja de laurel.
4. Sazone todo y déjelo cocer hasta que el pollo quede tierno y listo para servir.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	217,4	1700	12,8	251	2200	11,4
Proteínas (g)	15,6	42,5	36,7	20,9	55	38,0
Grasa total (g)	14,2	66,1	21,5	15,5	85,6	18,1
Fibra (g)	2,2	14	15,7	2,2	19	11,6
Grasa saturada (g)	2,9	13,2	22,0	3,3	17,1	19,3
Grasa monoinsaturada (g)	8,6	37,8	22,8	9,2	48,9	18,8
Grasa poliinsaturada (g)	1,9	11,3	16,8	2,1	14,7	14,3
Sodio (mg)	724,8	1200	60,4	747,2	1500	49,8
Potasio (mg)	469	2000	23,5	559	3100	18,0
Magnesio (mg)	27,6	170	16,2	33,9	280	12,1
Fósforo (mg)	162	600	27,0	219,3	900	24,4
Hierro (mg)	1,7	10	17,0	2,1	15	14,0
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0	1,4	9	15,6
Vitamina B1 (mg)	0,3	0,8	37,5	0,4	1	40,0
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	5,7	11	51,8	8,1	14	57,9
Vitamina B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,7	1,2	58,3
Vitamina B9 (µg)	40,4	200	20,2	43,7	270	16,2
Vitamina C (mg)	92,7	45	206,0	92,7	60	154,5
Vitamina A (µg)	215,4	500	43,1	215,4	600	35,9
Vitamina E (µg)	2,4	7	34,3	2,4	11	21,8

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en calorías adecuado como plato único si se completara con un poco de arroz o pan, ya que está compuesto por alimentos proteicos y una ración completa de hortalizas.
- Presenta una buena proporción de proteína magra (pollo), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva) y de fibra.
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, fósforo, zinc, vitaminas del grupo B, C, A y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño, aunque hay que tener en cuenta el contenido de sodio. Hay que hacer una mención especial al aporte de vitamina C que este plato nos aporta, ya que cubriría en la totalidad las necesidades de los niños.
- Para que este plato tuviera un contenido menor de sodio, sería recomendable disminuir la cantidad de jamón utilizar y no añadir sal.
- Plato tradicional y sostenible, con ingredientes locales como pollo, aceite de oliva, tomate, pimiento y cebolla.

Ternasco asado con patatas a lo pobre

Ingredientes (3-12 años)

- 80-120 g ternasco (60-90 g en limpio)
- 100-150 g patata (1-1,5 unidad pequeña)
- 10 g ajo (2 dientes)
- 10 ml aceite (1 cucharada sopera)
- 30 ml agua

Preparación

1. Después de pelar y cortar la patata en rodajas, póngalas en una fuente de horno junto con los ajos laminados, el laurel, el aceite, la sal y el agua.
2. Previamente sazonado con sal y aceite, coloque el ternasco sobre las patatas. Así preparado, llévelo al horno a 180°C durante 1 hora y 30 minutos para que vaya rustiéndose poco a poco.
3. Cuando vea que está ya hecho de un lado, dele la vuelta y así conseguirá que se quede doradito de igual forma por los dos lados.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	280,8	1700	16,5	370,3	2200	16,8
Proteínas (g)	14	42,5	32,9	20,7	55	37,6
Grasa total (g)	17,2	66,1	26,0	20,8	85,6	24,3
Fibra (g)	1,9	14	13,6	2,8	19	14,7
Grasa saturada (g)	4,9	13,2	37,1	6,7	17,1	39,2
Grasa monoinsaturada (g)	9,7	37,8	25,7	11,1	48,9	22,7
Grasa poliinsaturada (g)	1,5	11,3	13,3	1,8	14,7	12,2
Potasio (mg)	731,6	2000	36,6	1075,1	3100	34,7
Magnesio (mg)	33,7	170	19,8	49,4	280	17,6
Fósforo (mg)	161,4	600	26,9	235,4	900	26,2
Hierro (mg)	2	10	20,0	3	15	20,0
Zinc (mg)	2,4	6,5	36,9	3,6	9	40,0
Vitamina B1 (mg)	0,2	0,8	25,0	0,3	1	30,0
Vitamina B2 (mg)	0,1	1	10,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B3 (mg)	4	11	36,4	5,9	14	42,1
Vitamina B6 (mg)	0,5	1	50,0	0,7	1,2	58,3
Vitamina B12 (µg)	1,2	1,6	75,0	1,8	2,2	81,8
Vitamina C (mg)	21,2	45	47,1	30,7	60	51,2
Vitamina E (µg)	1,4	7	20,0	1,4	11	12,7

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Plato bajo en calorías adecuado como plato único si se completara con una ensalada, ya que está compuesto por alimentos proteicos y una ración completa de hidratos de carbono.
- Presenta una buena proporción de proteína (Ternasco de Aragón), grasas saludables principalmente monoinsaturadas (aceite de oliva).
- Aporte interesante de micronutrientes (potasio, magnesio, fósforo, hierro, zinc, vitaminas del grupo B, C, y E) ya que cubre más del 15% de las IR del niño.
- Plato sostenible y tradicional por el uso del ternasco, una carne vinculada al territorio aragonés, lo que contribuye a mantener la economía local.

Postres

Cañas de Fuendejalón

Ingredientes (3-12 años): para 6 raciones

Para la masa (12 unidades):

- 180 g harina (1,5 taza)
- 40 g mantequilla (2 cucharada sopera)
- 60 g huevo (1 huevo)
- 75 ml de agua (½ vasito)
- 1 pizca de sal
- Aceite para freír
- Azúcar para espolvorear

Para el relleno (crema pastelera):

- 300 ml de leche (1 taza)
- 70 g de azúcar (4 cucharada soperas)
- 70 g yema de huevo (3 yemas)
- 30 g de maicena (2 cucharada soperas)
- Esencia de vainilla

Preparación

Preparación de la masa

En un bol, mezcle la harina con la sal y la mantequilla, trabajando la masa con las manos hasta obtener una textura arenosa. Añada el huevo y el agua, y amase hasta formar una masa suave y homogénea. Cubra la masa con un paño y déjala reposar durante 1 hora en un lugar fresco.

Preparación de la crema pastelera

1. Caliente la leche en un cazo junto con la esencia de vainilla.
2. En un bol, bata las yemas con el azúcar y la maicena hasta obtener una mezcla homogénea. Vierta la leche caliente poco a poco sobre la mezcla de yemas, removiendo constantemente para evitar que se cuajen.
3. Vuelva a colocar la mezcla en el cazo y cocine a fuego medio, removiendo sin parar, hasta que espese. Retira del fuego y deja enfriar.

Formado y fritura de las cañas

1. Estire la masa sobre una superficie enharinada hasta que quede muy fina y corte la masa en tiras largas de unos 3 cm de ancho. Después, enrolle cada tira alrededor de un molde para cañas o un cilindro metálico, presionando ligeramente para sellar bien la masa.
2. Caliente el aceite en una sartén grande y fría las cañas hasta que estén doradas y crujientes. Deje que las cañas escurran sobre papel absorbente y enfríen antes de rellenarlas.

Relleno y decoración

Con ayuda de una manga pastelera, rellene las cañas con la crema pastelera ya fría. Espolvoree el azúcar por encima antes de servir.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	323	1700	19,0	292,2	2200	14,7
Proteínas (g)	8,3	42,5	19,5	8,4	55	15,1
Grasa total (g)	14,3	66,1	21,6	11,1	85,6	16,7
Hidratos de carbono (g)	40,8	233,8	17,5	39,9	302,5	13,5
Fibra (g)	1,2	14	8,6	1,2	19	6,3
Grasa saturada (g)	6	13,2	45,5	5,1	17,1	35,1
Grasa poliinsaturada (g)	2,3	11,3	20,4	1	14,7	15,6
Sodio (mg)	433,2	1200	36,1	45,3	1500	28,9
Zinc (mg)	1,1	6,5	16,9	1,1	9	12,2
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamina B9 (µg)	32,7	200	16,4	32,7	270	12,1
Vitamina B12 (µg)	0,9	1,6	56,3	0,9	2,2	40,9
Vitamina A (µg)	158,1	500	31,6	144,9	600	26,4
Vitamina E (µg)	1,9	7	27,1	1,9	11	17,3

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente
La calibración se ha llevado a cabo calculando: Una ración = 2 unidades

Aspectos destacables

- Esta es una receta que puede elaborarse con materias primas de proximidad, fomentando la sostenibilidad y el apoyo a los productores locales. Aunque sea una opción energética, si la ración es controlada puede ser una opción más a incorporar en un momento puntual de la alimentación infantil.
- La ración presenta un contenido relevante de fósforo, cinc y vitaminas B2, B9, B12 y A.

Crespillos de borraja

Ingredientes (3-12 años) para 4 raciones

- 120 g hojas de borraja
- 40 g harina (4 cucharadas soperas)
- 20 g azúcar (2 cucharadas de postre)
- 30 g huevo (½ unidad)
- 20 ml de leche (2 cucharadas soperas)
- 20 ml aceite (2 cucharadas soperas)

Preparación

1. Prepare una pasta muy ligera con la harina, las dos terceras partes del azúcar, los huevos batidos y un poco de leche.
2. Limpie y trocee bien las hojas más tiernas del cogollo de la borraja y rebócelas con la pasta ligera que ha elaborado anteriormente.
3. Fríalas en aceite muy caliente y, cuando estén doradas retírelas, póngalas a escurrir y finalmente écheles por encima un poco de azúcar.

Imagen cedida por Ismael Ferrer. <https://alimentaciondelpresente.com>

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	113	1700	6,6	113	2200	5,1
Proteínas (g)	0,6	42,5	1,4	0,6	55	1,1
Grasa total (g)	5,7	66,1	8,6	5,7	85,6	6,7
Grasa poliinsaturada (g)	3,3	11,3	29,2	3,3	14,7	22,4
Hidratos de carbono (g)	13,2	233,8	5,6	13,2	302,5	4,4
Fibra (g)	0,7	14	5,0	0,7	19	3,7
Magnesio (mg)	27,2	170	16,0	27,2	280	9,7
Vitamina C (mg)	10,5	45	23,3	10,5	60	17,5
Vitamina E (µg)	2,9	7	41,4	2,9	11	26,4

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

Los crespillos son un postre que tienen un bajo contenido tanto de grasas totales como de grasas saturadas. Además, es un plato basado en un producto típico de Aragón, lo que fomenta las tradiciones y que le da un valor añadido.

Leche frita

Ingredientes (3-12 años)

- 10 g mantequilla
- 10 g harina (1 cucharada sopera)
- 100 ml leche (½ vaso)
- 1 g canela (¼ cucharada de café)
- 10 g azúcar (1 cucharada de postre)
- 30 g huevo (½ huevo)

Preparación

1. En una cazuela coloque la mantequilla y déjela fundir sobre el fuego, retirando el recipiente cuando se haya licuado. A continuación, añada la harina y vierta la leche poco a poco mientras le va dando vueltas para que no se formen grumos. Incorpore la canela y la ralladura de limón y póngalo a cocer a fuego lento sin dejar de remover.

2. Cuando hayan transcurrido 10 minutos espolvoree el azúcar y deje que continúe el hervor, sin dejar de dar vueltas otros 6 minutos más.

3. Cuando la leche esté preparada, viértela sobre una fuente, que tendrá que haber humedecido ligeramente, y deje enfriar. Una vez fría, córtela en dados de unos 5 centímetros. Seguidamente, enharine cada una de las piezas, páselas por huevo batido y finalmente fríalas en una sartén con abundante aceite.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	189,3	1700	11,1	189,3	2200	8,6
Proteínas (g)	7,9	42,5	18,6	7,9	55	14,4
Grasa total (g)	7,7	66,1	11,6	7,7	85,6	9,0
Hidratos de carbono (g)	22,1	233,8	9,5	22,1	302,5	7,3
Grasa saturada (g)	3,6	13,2	27,3	3,6	17,1	21,1
Calcio (mg)	131,7	800	16,5	131,7	1150	11,5
Fósforo (mg)	159,6	600	26,6	159,6	900	17,7
Zinc (mg)	1,3	6,5	20,0	1,3	9	14,4
Vitamina B2 (mg)	0,3	1	30,0	0,3	1,2	25,0
Vitamina B12 (µg)	0,9	1,6	56,3	0,9	2,2	40,9
Vitamina A (µg)	112	500	22,4	112	600	18,7

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- Es un postre que tiene un bajo contenido tanto de grasa y que, si se adapta a las raciones establecidas para el niño según su edad, puede cubrir cantidades significativas vitaminas del grupo B, proteínas, fósforo y vitamina A.
- A pesar de su cantidad de azúcar, al ser un postre a base de leche tiene alto contenido de algunas vitaminas esenciales para el crecimiento de los niños.

Torrijas

Ingredientes (3-12 años) para 6 raciones

- 180 g pan (6 rebanadas)
- 90 ml leche (½ vaso)
- 10 g azúcar (1 cucharada sopera)
- 30 g huevo (½ unidad)
- 60 ml aceite (6 cucharadas soperas)

Preparación

1. Corte el pan en rebanadas de un dedo de espesor y colóquelas en una fuente.
2. Por otro lado, ponga a hervir la leche junto con los palitos de canela y el azúcar y, cuando ya esté listo, viértalo sobre el pan en rebanadas. Déjelo reposar durante 15 minutos.
3. Pasado este tiempo bata los huevos y reboce con ello las torrijas para, posteriormente, freírlas con aceite caliente en una sartén. Sáquelas cuando estén doradas y póngalas a escurrir. Finalmente coloque las torrijas en una fuente para rociarlas con la miel y espolvorearlas con las nueces molidas (esto último es opcional).

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	181,7	1700	10,5	181,7	2200	8,3
Proteínas (g)	3,6	42,5	24,7	3,6	55	6,5
Grasa total (g)	11,5	66,1	15,0	11,5	85,6	13,4
Hidratos de carbono (g)	6,3	11,3	22,7	6,3	14,3	42,9
Grasa poliinsaturada (g)	15,8	233,8	7,9	15,8	302,5	5,2
Sodio (mg)	208,5	1200	9,3	208,5	1500	13,9
Vitamina E (µg)	5,7	7	18,8	5,7	11	51,8

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

Las torrijas no son especialmente calóricas, ni tiene un contenido en grasas muy elevado si se tiene precaución en la fritura. Este es una opción de postre que puede controlarse fácilmente el azúcar añadido y ayudar al sabor potente con especias como la canela, lo que es una ventaja frente a otros.

Torta de Ayerbe con fruta

Ingredientes (3-12 años)

- 15 g harina (1,5 cucharadas soperas)
- 7 g miel (½ cucharada soperas)
- 5 ml aceite (½ cucharada soperas)
- 15 g huevo (¼ unidad)
- 1,5 g levadura
- 15 g nata (1 cucharada soperas)
- 1 g zumo limón
- 1 g vainilla
- 1 g azúcar
- 5 g arándanos
- 5 g frutos rojos

Preparación

Torta de Ayerbe

1. Ponga aceite, el azúcar y los huevos en un bol y bata hasta que se quede todo integrado.
2. A continuación incorpore la harina y la levadura (mezcladas previamente) y mezcle toda la elaboración hasta conseguir una masa homogénea. Puede añadir ralladura de naranja o limón.

Postre completo

1. Agregue a la nata el zumo de limón y remueva. Será necesario dejarlo cuajando al menos una noche en la nevera.
2. Añada el azúcar a la mezcla y a continuación las ralladuras y la vaina de vainilla.
3. Ponga una torta de Ayerbe de base y úntela con la mezcla de nata. Ponga la masa sobre un papel de horno y cueza 5 minutos a 210°C y otros 5 minutos a 190°C. Sobre ella, decore con arándanos y frutos rojos.

COMPOSICIÓN POR RACIÓN	6 años			12 años		
		IR*	% IR		IR*	% IR
Energía (kcal)	179,2	1700	10,5	179,2	2200	8,1
Proteínas (g)	4	42,5	24,7	4	55	7,3
Grasa total (g)	9,9	66,1	15,0	9,9	85,6	11,6
Grasa saturada (g)	3	13,2	22,7	3	17,1	17,5
Hidratos de carbono (g)	18,5	233,8	7,9	18,5	302,5	6,1
Fibra (g)	1,3	14	9,3	1,3	19	6,8
Vitamina B2 (mg)	0,2	1	20,0	0,2	1,2	16,7
Vitamina B12 (µg)	0,3	1,6	18,8	0,3	2,2	13,6

IR: Ingestas recomendadas de cada nutriente

Aspectos destacables

- No es de las opciones de postre con las que se vayan a cubrir las necesidades nutricionales del infante, pero es una clave de fomento de tradiciones y recetas tradicionales, que en un contexto de ingestas puntuales tienen total cabida.
- Las tortas de Ayerbe proporcionan a los niños una fuente de vitamina B2, así como para los niños menores de 6 años también lo es de vitamina B12.

Informe técnico

Adaptación de recetas tradicionales a la restauración infantil

Este informe se ha realizado para la satisfacción del entregable del Proyecto For-Alimenta 414. Estudios universitarios e informes técnicos para visibilizar el perfil saludable de los productos locales tras haberlos clasificado por orden de prioridad.

Interreg
POCTEFA

Cofinanciado por
la UNIÓN EUROPEA
Cofinancé par
l'UNION EUROPÉENNE

FOR-ALIMENTA

Facultad de
Ciencias de la Salud
y del Deporte - Huesca
Universidad Zaragoza